

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.853-021.64-03-07-08

Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович
Ташкентский государственный медицинский университетРАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И
КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265440>

АННОТАЦИЯ

Эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне (DEE-SWAS) представляет собой тяжелое заболевание детского возраста, сопровождающееся частыми эпилептическими приступами, когнитивным и поведенческим регрессом. Несмотря на широкий спектр противоэпилептических препаратов, терапевтический ответ у данной категории пациентов часто остается недостаточным. В последние годы возрастающий интерес вызывает применение гормональной терапии (метилпреднизолон), способной не только уменьшать эпилептиформную активность, но и оказывать модулирующее влияние на нейровоспалительные процессы. Целью исследования явилась оценка эффективности раннего назначения гормональной терапии у пациентов с DEE-SWAS. В работе проанализированы клинико-нейрофизиологические исходы у пациентов, получавших гормональное лечение на ранних стадиях заболевания, с использованием количественного анализа индекса спайк-волновой активности (SWI%), нейропсихологического тестирования (Stanford-Binet 5). Результаты показали, что раннее назначение гормональной терапии ассоциируется со значительным снижением SWI%, уменьшением частоты эпилептических приступов, а также с улучшением когнитивных и адаптивных функций по сравнению с группой позднего начала лечения. Применение гормональной терапии при DEE-SWAS может рассматриваться как перспективная стратегия, способная улучшить долгосрочный прогноз заболевания и повысить качество жизни пациентов.

Ключевые слова

Эпилептическая энцефалопатия (ЭЭ), Эпилепсия, Продолженная спайк-волновая активность во время сна (CSWS), Эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне (DEE-SWAS), метилпреднизолон.

Shohimardonov Shohijakhon Shohimardonovich
Tashkent State Medical UniversityEARLY HORMONAL THERAPY IN DEE-SWAS: OPPORTUNITIES FOR IMPROVING COGNITIVE AND CLINICAL
OUTCOMES

ANNOTATION

Developmental and epileptic encephalopathy with spike-wave activation in sleep (DEE-SWAS) is a severe childhood disorder characterized by frequent epileptic seizures, cognitive decline, and behavioral regression. Despite the wide range of available antiseizure medications, the therapeutic response in this patient population often remains insufficient. In recent years, increasing attention has been given to the use of hormonal therapy (methylprednisolone), which can not only reduce epileptiform activity but also exert a modulatory effect on neuroinflammatory processes. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of early hormonal therapy in patients with DEE-SWAS. Clinical and neurophysiological outcomes were analyzed in patients who received hormonal treatment at the early stages of the disease, using quantitative analysis of the spike-wave index (SWI%) and neuropsychological assessment (Stanford-Binet, 5th edition). The results demonstrated that early initiation of hormonal therapy was associated with a significant reduction in SWI%, decreased seizure frequency, as well as improvements in cognitive and adaptive functioning compared to the group with later treatment initiation. Hormonal therapy for DEE-SWAS may therefore be considered a promising strategy to improve the long-term prognosis of the disease and enhance patients' quality of life.

Keywords: Developmental and epileptic encephalopathy (DEE), epilepsy, continuous spike-wave during sleep (CSWS), DEE-SWAS, methylprednisolone.

Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович
Тошкент Давлат Тиббиет УниверситетиDEE-SWAS DA ЭРТА ГОРМОНАЛ ТЕРАПИЯ: КОГНИТИВ ВА КЛИНИК НАТИЖАЛАРНИ ЯХШИЛАШ
ИМКОНИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Спайк-тўлқин активлиги уйку даврида давом этувчи эпилептик энцефалопатия (DEE-SWAS) болалик даврининг оғир касаллиги бўлиб, тез-тез такрорланувчи эпилептик хужурлар, когнитив пасайиш ва хулқ-атвор регресси билан кечади. Мавжуд кенг доирадаги антиэпилептик дориларга қарамай, ушбу тоифадаги беморларда терапевтик жавоб кўпинча етарли бўлмайди. Сўнгги йилларда гормонал

терапия (метилпреднизолон) қўлланилишига кизиқиш ортиб бормокда. У нафакат эпилептиформ активликни камайтириш, балки нейровоспаления жараёнларига модулятор таъсир кўрсатиш имкониятига ҳам эга. Тадқиқотнинг мақсади — DEE-SWAS билан касалланган беморларда гормонал терапияни эрта тайинлаш самарадорлигини баҳолашдан иборат бўлди. Касалликнинг бошланғич босқичларида гормонал даво олган беморларда клиник ва нейрофизиологик натижалар таҳлил қилинди. Спайк-тўлқин индекси (SWI%) микдорий таҳлили ва нейропсихологик баҳолаш (Stanford-Binet, 5-нашр) қўлланилди. Натижаларга кўра, гормонал терапияни эрта тайинлаш SWI% сезиларли камайишига, эпилептик хужурлар сони қисқаришига, шунингдек, когнитив ва адаптив функцияларнинг яхшиланишига олиб келди. Шу тариқа, DEE-SWASда гормонал терапия қўлланилиши узоқ муддатли прогнозни яхшилаш ва беморларнинг ҳаёт сифатини оширишда истиқболли стратегия сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

Калит сўзлар: Эпилептик энцефалопатия (ЭЭ), Эпилепсия, уйку даврида давом этувчи спайк-тўлқин активлиги (CSWS), DEE-SWAS, метилпреднизолон.

Актуальность. Эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне (DEE-SWAS) относится к числу наиболее тяжелых форм детской эпилепсии и характеризуется сочетанием эпилептических приступов, нейрокогнитивного регресса и характерных ЭЭГ-изменений, включая значительное увеличение индекса спайк-волновой активности (SWI) во время сна [1,2]. Заболевание дебютирует преимущественно в детском возрасте, чаще в интервале 4–10 лет, и нередко сопровождается нарушением речи, внимания, памяти, а также психоэмоциональными и поведенческими расстройствами [3].

Несмотря на использование широкого спектра противоэпилептических препаратов (валпроаты, бензодиазепины, ламотриджин, леветирацетам), эффективность стандартной терапии в отношении редукции SWI% и предотвращения когнитивного снижения остается ограниченной [4]. Это подчеркивает необходимость поиска новых терапевтических подходов. Одним из перспективных направлений лечения является гормональная терапия, включающая использование метилпреднизолона. Ряд исследований показал, что гормональные препараты способны снижать эпилептиформную активность,

модулировать процессы нейровоспаления и улучшать когнитивные функции у пациентов с эпилептическими энцефалопатиями [5–7]. Более того, имеются данные о том, что **раннее назначение гормональной терапии** может играть решающую роль в предотвращении необратимого когнитивного регресса и способствовать более благоприятному клиническому прогнозу [8,9]. Изучение эффективности раннего начала гормональной терапии у пациентов с DEE-SWAS представляет собой актуальную задачу современной детской неврологии и эпилептологии.

Целью исследования явилась оценка эффективности раннего назначения гормональной терапии у пациентов с DEE-SWAS.

Материалы и методы. В исследование были включены 203 пациентов с установленным диагнозом эпилептическая, проходившие лечение в клинике многофункционального медицинского центра (Ташкент, Узбекистан), в возрасте от 4 до 12 лет, диагноз был поставленным согласно критериям (ILAE – 2022г) в период с 2020 по 2023 год. Гендерное и возрастное распределение пациентов представлен в таблице-1. Средний возраст пациентов составил $6,2 \pm 2,69$ лет (таблица-1).

Таблица – 1

Гендерное распределение пациентов.

Характеристики	Под типы характеристик	Количество участников	Процент от общего количества испытуемых
Пол		203	
	Мужского пола	117	57%
	Женского пола	86	43%
Возраст Группа-1	4-6 лет	46	22%
	Мужского пола	22	10%
	Женского пола	24	11%
Группа-2	7-10 лет	133	65%
	Мужского пола	87	42%
	Женского пола	46	22%
Группа-3	11-12 лет	24	13%
	Мужского пола	8	4%
	Женского пола	16	8%

В исследование были включены пациенты в возрасте от 4 до 12 лет, среди них 117 пациентов были мужского пола (57%) и 86 пациентов женского пола (43%). Все пациенты были разделены на три группы для упрощения дальнейшей оценки эффективности терапии согласно их возрасту и периоду клинического течения заболевания, группа-1 включала в себя пациентов возрастной группе 4-6 лет (46 пациентов), группа-2 включала в себя пациентов возрастной группе 7-10 лет (133 пациентов) и группа-3 включала в

себя пациентов возрастной группе 11-12 лет (24 пациента). Критерии включения - наличие клинических проявлений, связанных с эпилепсией (эпилептические приступы), подтвержденный диагноз эпилептической энцефалопатии (нейропсихологическая оценка), наличие характерной продолженной спайк-вольновой активности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) во время сна (CSWS) (таблица-2).

Таблица-2

Критерие включение и исключение пациентов

Критерии включения в исследование:
1. Возраст: Пациенты в возрасте от 4 до 12 лет.
2. Диагноз: Подтвержденный диагноз эпилепсия, установленный согласно критериям Международной лиги против эпилепсии (ILAE).
3. Эпилептическая энцефалопатия: наличие регресса нейроразвития как минимум в двух сферах: нарушениях речи, поведения, когнитивных и социальных взаимодействиях, а также моторных навыков в результате сбора анамнеза.

4. Наличие продолженной спайк-волнов активности во сне с индексом спайк волновой активности более 50% в стадии Non-REM сна.
Критерии исключения из исследования:
1. Возраст: Пациенты старше 12 лет или младше 2 лет.
2. Диагноз: Пациенты клинические данные которых не достаточны для точной установки диагноза эпилепсия согласно критериям Международной лиги против эпилепсии (ILAE).
3. Отсутствие регресса как минимум в двух сферах (нарушение речи, поведения, нарушения в когнитивных и социальных взаимодействиях или моторных навыках при первичном сборе анамнеза)
4. Низкое качество ЭЭГ исследований - Пациенты без возможности провести качественный видео ЭЭГ мониторинг с записью сна и низкое качество предыдущих ЭЭГ исследований во время анализа.
5. Пациенты с заболеваниями, которые могут повлиять на результаты ЭЭГ и диагностику (например пациенты находящиеся в реанимации из-за других не неврологических причин).

Все пациенты прошли клинико-неврологическое обследование и длительный видео-ЭЭГ мониторинг в состоянии бодрствования и сна. ЭЭГ выполнялась с использованием 32- и 64-канальных электроэнцефалографов («Энцефалан» и «Natus 64 channel EEG»), а также программ «1.2-ВМЭ Нейротек» и «Natus EEG reviewer», с помощью которых рассчитывался индекс спайк-медленных волн (SWI). Для дальнейшего анализа были отобраны пациенты с эпилептической энцефалопатией, у которых SWI составлял $\geq 50\%$. Всего у 203 пациентов был подтверждён диагноз DEE-SWAS.

У пациентов с диагнозом DEE-SWAS для оценки интеллектуальных показателей и когнитивных нарушений применялись шкалы Stanford-Binet Intelligence Scales (5-е издание, SB-5).

Все пациенты получали таргетированную терапию под контролем эпилептолога-невролога. В качестве таргетированной терапии проводилась гормональная терапия метилпреднизолоном: на начальном этапе — пульс-терапия 15–20 мг/кг массы тела в течение 3 дней, затем пероральная форма метилпреднизолона в дозе 2 мг/кг в течение 30 дней. В качестве противосудорожной терапии назначалась политерапия: клобазам 1 мг/кг и вальпроевая кислота 15 мг/кг или леветирацетам 50 мг/кг. Пациентам с

выявленными моногенными вариантами дополнительно были даны рекомендации совместно с медицинскими генетиками.

Эффективность проведённой терапии у всех пациентов оценивалась по трём основным показателям: количество приступов, индекс спайк-медленных волн на ЭЭГ и интеллектуальные показатели (SB-5 и VABS). Оценка проводилась повторно на 90-й, 180-й и 360-й день лечения. Все клинические и параклинические данные были обработаны с использованием программы SPSS. Для количественных показателей рассчитывались среднее арифметическое, стандартное отклонение и доверительные интервалы. Сравнение между группами проводилось с помощью t-теста, χ^2 -теста и корреляционного анализа.

Результаты исследования. Результаты оптимизированной гормональной терапии приведены ниже в таблицах. Анализ результатов гормональной терапии в виде метилпреднизолона у 203 пациентов, распределённых по трём возрастным группам, продемонстрировал различную степень эффективности.

Показатели первого дня исследования. Для оценки эффективности фармакологической терапии было решено отобразить средние показатели улучшения количества приступов на $>50\%$, среднего значения SWI и FSIQ (таблица-3).

Таблица-3

Результаты трех показателей оценки эффективности фармакологической терапии (среднее количество приступов за 30 дней, средний показатели по группе для SWI и FSIQ).

Категория SWI	Группа I (n = 46)	Группа II (n = 133)	Группа III (n = 24)	p-value ¹
Среднее количество приступов за 30 дней	5±2.5	9.6±1.7	1.1±0.5	<0.001
SWI%	89.4 ± 2.3	86.4 ± 5.1	76.9 ± 4.5	<0.005
Средний показатель FSIQ	82.5 ± 1.5	69.3 ± 0.9	58.5 ± 1.7	<0.003

Как мы можем наблюдать по таблице самым высоким показателем в категории количество приступов имеет группа 7-10 лет с средним показателем 9.6±1.7, вторая группа по частоте приступов – это пациенты в группе 4-6 лет с средним показателем 5±2.5 и самое редкое количество приступов наблюдалось в группе 11-12 лет - 1.1±0.5. Средние показатели индекса спайк-волновой активности были схожи между собой, самый высокий показатель в данной категории был в группе 4-6 лет - 89.4 ± 2.3%, в то время как самый низкий показатель наблюдался в группе 11-12 лет 76.9 ± 4.5, в группе результаты были схожими с младшей группой 86.4 ± 5.1.

Последним критерием оценки на первый день исследования был показатель FSIQ (усредненное значение) для каждой группы. Самый высокий и самые лучшие результаты в данной категории были в группе 4-6 лет, в то время как самые низкие показатели были в группе 11-12 лет, 82.5 ± 1.5 и 58.5 ± 1.7 баллов соответственно. Далее пациенты получали стандартную терапию (пульс терапия метилпреднизолом с переходом в пероральную форму и последующий прием клобазама с вальпроевой кислотой или леветирацетама в течение 1 года) и их результаты были повторно оценены на 90, 180 и 360 дни исследований (таблица-4).

Таблица-4.

Результаты трех показателей оценки эффективности фармакологической терапии на 90 день исследования (уменьшение приступов на $>50\%$, средний показатели по группе для SWI и FSIQ).

Категория SWI	Группа I (n = 46)	Группа II (n = 133)	Группа III (n = 24)	p-value ¹
Уменьшение приступов на $>50\%$	19.35%	6.84%	14.28%	<0.001

SWI%	83.6 ± 8.6%	86.6 ± 2.7%	75.3 ± 2.1%	<0.005
Средний показатель FSIQ	84.1 ± 2.9	70.1 ± 2.1	58.5 ± 1.7	<0.003

На 90 день исследования мы наблюдали следующие изменения показателей в трех возрастных группах. Уменьшение количество приступов на более 50% - самым высоким данный показатель оказался в группе 4-6 лет - 19.35%, втором по эффективности снижение интенсивности приступов оказалась группа 11-12 лет - 14.28% и самый низкий показатель результативности продемонстрировала группа 7-10 - 6.84%. Показатель индекса спайк-волновой активности продолжал показывать схожие тренды в сравнение с результатами на первый день исследования, самый низкий показатель был в группе 11-12 лет (75.3 ± 2.1%), в то время как в других группах показатели были выше 80%. На 90 день

исследования результаты SWI группы 4-6 лет улучшились, уменьшился с 89.4 ± 2.3% до 83.6 ± 8.6%, тогда как результаты в группе 7-10 лет остался практически неизменным 86.4±5.1% на первый день и 86.6 ± 2.7% на 90 день исследования. Средний показатель FSIQ в свою очередь начал заметно улучшаться в первых двух группах, в группе 4-6 лет – от 82.5 ± 1.5 до 84.1 ± 2.9 баллов, тогда как в группе 7-10 лет от 69.3 ± 0.9 до 70.1 ± 2.1 баллов. Результаты данной категории для группы 11-12 лет остались без изменений на 90 день исследования и составили - 58.5 ± 1.7 баллов (таблица-5).

Таблица-5

Результаты трех показателей оценки эффективности фармакологической терапии на 180 день исследования (уменьшение приступов на >50%, средний показатели по группе для SWI и FSIQ).

Категория SWI	Группа I (n = 46)	Группа II (n = 133)	Группа III (n = 24)	p-value ¹
Уменьшение приступов на >50%	32.25%	8.21%	28.57%	<0.001
SWI%	73.5 ± 4.7%	83.6 ± 4.6%	61.7 ± 7.1%	<0.005
Средний показатель FSIQ	85.4 ± 1.7	69.7 ± 1.3	55.9 ± 2.8	<0.001

Результаты терапии пациентов на 180 день исследования: уменьшение числа приступов более чем на 50% наблюдалось у 32,25% детей в возрасте 4–6 лет, 8,21% — в группе 7–10 лет и 28,57% — в группе 11–12 лет, при этом различия между группами были статистически значимыми (p < 0,001). Среднее значение индекса спайк-волновой активности во сне (SWI%) было максимальным у пациентов 7–10 лет (83,6 ± 4,6%) и минимальным

у детей 11–12 лет (61,7 ± 7,1%), также с достоверными различиями (p < 0,005). Когнитивные показатели по шкале FSIQ снижались в высоко возрастных группах: наивысшие значения зарегистрированы у младшей группы (85,4 ± 1,7 баллов), в то время как в группе 7–10 лет средний показатель составил 69,7 ± 1,3 баллов, а в старшей — 55,9 ± 2,8 баллов (p < 0,003) (таблица-6).

Таблица-6

Результаты трех показателей оценки эффективности фармакологической терапии на 360 день исследования (уменьшение приступов на >50%, средний показатели по группе для SWI и FSIQ).

Категория SWI	Группа I (n = 46)	Группа II (n = 133)	Группа III (n = 24)	p-value ¹
Уменьшение приступов на >50%	41.93%	9.58%	42.85%	<0.001
SWI%	72.6 ± 4.0%	81.3 ± 3.9%	52.1 ± 6.1%	<0.001
Средний показатель FSIQ	87.5 ± 3.5	59.2 ± 1.33	56.1 ± 1.95	<0.001

Таблица-6 отражает эффективность фармакологической терапии у пациентов с DEE-SWAS через 360 дней наблюдения в разрезе возрастных групп. Наибольший процент снижения частоты приступов более чем на 50% отмечен у детей 4–6 лет (41,93%) и 11–12 лет (42,85%), тогда как в группе 7–10 лет этот показатель значительно ниже — 9,58% (p < 0,001). Индекс спайк-волновой активности (SWI%) к 360 дню сохранялся наиболее высоким у пациентов 7–10 лет (81,3 ± 3,9%) и был существенно ниже у старшей возрастной группы (52,1 ± 6,1%) и младшей (72,6 ± 4,0%) (p < 0,001). Аналогичная динамика наблюдалась и по когнитивным показателям: средний FSIQ оказался наивысшим у детей 4–6 лет (87,5 ± 3,5), тогда как в возрастных группах 7–10 лет и 11–12 лет он составил 59,2 ± 1,33 и 56,1 ± 1,95 соответственно (p < 0,001). Полученные результаты подтверждают значимость раннего начала терапии, обеспечивающего лучшие когнитивные и клинические исходы, а также подчеркивают меньшую эффективность лечения у детей среднего возраста.

Терапия оказалась эффективной во всех трёх возрастных группах. В младшей группе (4–6 лет) применение метилпреднизолона и клобазама позволило добиться положительного ответа в более чем 45% случаев по всем трем

критериям. Леветирацетам и вальпроевая кислота показали умеренную эффективность, с наибольшим числом положительных откликов во второй возрастной группе. Леветирацетам чаще применялся во второй группе и обеспечивал снижение приступов у 57% пациентов, тогда как в младшей и старшей группах результаты были менее выраженными. Вальпроевая кислота демонстрировала сходные результаты, но эффективность в группе 11–12 лет оказалась существенно ниже.

Сравнительный анализ данных по возрастным группам показал, что наименьшая эффективность наблюдалась в группе II (7–10 лет), где большинство пациентов сохраняли устойчивость к лечению. По всем трём комбинациям препаратов в этой возрастной группе было зафиксировано меньшее количество случаев с клинически значимым улучшением. В то же время пациенты из группы I (4–6 лет) демонстрировали значительно более высокую чувствительность к комбинированной терапии.

Представленные в таблицах данные подтверждают, что ранняя гормональная терапия с последующим переходом на прием клобазама может быть эффективной стратегией при DEE-SWAS.

Проведённый анализ динамики эффективности фармакотерапии у пациентов с DEE-SWAS в разных возрастных

группах позволил выявить значимые взаимосвязи между основными параметрами: частотой приступов, индексом эпилептиформной активности во сне (SWI%) и когнитивным функционированием (FSIQ).

Уже на исходном этапе исследования выявлялись различия между возрастными группами: дети 7–10 лет имели наибольшую частоту приступов ($9,6 \pm 1,7$), повышенный уровень SWI ($86,4 \pm 5,1\%$) и умеренно сниженный FSIQ ($69,3 \pm 0,9$). При этом самая младшая группа (4–6 лет) демонстрировала относительно более низкую частоту приступов ($5 \pm 2,5$), высокий уровень SWI ($89,4 \pm 2,3\%$) и наиболее сохранённый когнитивный профиль (FSIQ $82,5 \pm 1,5$). Старшая возрастная группа (11–12 лет), несмотря на наименьшую частоту приступов ($1,1 \pm 0,5$) и более низкий SWI

($76,9 \pm 4,5\%$), имела наиболее выраженное когнитивное снижение (FSIQ $58,5 \pm 1,7$), что может указывать на отдалённое негативное влияние ранее неконтролируемой эпилептиформной активности на интеллект.

На всех этапах терапии (90, 180 и 360 дни) прослеживалась устойчивая положительная корреляция между снижением уровня SWI и улучшением FSIQ, особенно выраженная в группе 4–6 лет. У этой группы наблюдалось устойчивое снижение индекса SWI с 89,4% до 72,6% и соответствующий рост FSIQ с 82,5 до 87,5 баллов. Это подтверждает гипотезу о том, что раннее и эффективное подавление эпилептиформной активности способствует сохранению и восстановлению когнитивных функций (рисунок-1).

Рисунок-1

Изменений трех показателей (уменьшение приступов, SWI и FSIQ) группы 4-6 лет за 12 месяцев

В группе 7–10 лет отмечалось наименьшее снижение частоты приступов (всего 9,58% пациентов достигли редукции >50% к 360 дню), высокий уровень сохраняющегося SWI ($81,3 \pm 3,9\%$) и выраженное снижение FSIQ ($59,2 \pm 1,33$), что может указывать на рефрактерное течение заболевания в этом возрасте. В то же время

у пациентов 11–12 лет наблюдалось более выраженное снижение приступов и SWI, однако когнитивные показатели оставались стабильно низкими, что свидетельствует о слабом потенциале восстановления нейropsychологических функций при позднем начале терапии (рисунок-2).

Рисунок-2

Изменений трех показателей (уменьшение приступов, SWI и FSIQ) группы 7-10 лет за 12 месяцев

Корреляционный анализ показал, что на всех этапах лечения наиболее тесная взаимосвязь наблюдалась между уровнем SWI% и FSIQ ($r > 0,7$), а также между снижением приступов и SWI ($r > 0,6$). Это указывает на ключевую роль контроля эпилептиформной активности во сне в улучшении как клинического течения, так и

когнитивного статуса пациентов. Особенно выраженные положительные сдвиги были зафиксированы в младшей группе (4–6 лет), что подчёркивает критическую важность раннего начала терапии у данной категории пациентов (рисунок-3).

Рисунок-3

Изменений трех показателей (уменьшение приступов, SWI и FSIQ) группы 11-12 лет за 12 месяцев

Таким образом, результаты корреляционного анализа подтверждают наличие статистически значимых и клинически значимых взаимосвязей между снижением эпилептиформной активности, частотой приступов и когнитивным развитием. Эти данные позволяют рассматривать SWI как не только диагностический, но и прогностический биомаркер эффективности терапии у пациентов с DEE-SWAS.

Выводы. В результате исследования установлено, что наличие высокого SWI (>85%) достоверно ассоциируется с выраженным

регрессом речи, когнитивных функций и неврологическими симптомами. У пациентов с ранним началом гормональной терапии с последующей длительной терапией клобазамом показана высокая эффективность терапии, по сравнению с поздним началом гормональной терапии. Таким образом запоздалое применение гормональной терапии в лечение пациентов с DEE-SWAS, является прогностическим маркером к стойкому прогрессированию симптоматики и неблагоприятному прогнозу.

Список литературы

1. Tassinari C.A., Rubboli G., Volpi L., et al. Encephalopathy with electrical status epilepticus during slow sleep (ESES) including the acquired aphasia. *Clin Neurophysiol.* 2000;111 Suppl 2:S94-S102.
2. Scheltens-de Boer M. Guidelines for EEG in encephalopathy related to ESES/CSWS in children. *Epilepsia.* 2009;50 Suppl 7:13-17.
3. Sánchez Fernández I., Loddenkemper T. Electrical status epilepticus in sleep. *Handb Clin Neurol.* 2013;111:635-640.
4. Kramer U., Sagi L., Goldberg-Stern H., Zelnik N., Nissenkorn A. Clinical spectrum and medical treatment of children with electrical status epilepticus in sleep (ESES). *Epilepsia.* 2009;50(6):1517-1524.
5. Caraballo R., Veggiotti P., Kaltenmeier M.C., et al. Encephalopathy with status epilepticus during sleep or continuous spikes and waves during slow sleep syndrome. *Epilepsy Res Treat.* 2013;2013:583531.
6. Chen X.J., Qiu J., Sun Y., et al. Corticosteroids for the treatment of continuous spikes and waves during slow sleep in children: A meta-analysis. *Seizure.* 2020;75:68-74.
7. Sánchez Fernández I., Loddenkemper T. Corticosteroids and ACTH for electrical status epilepticus in sleep: efficacy and safety. *Epilepsy Behav.* 2015;47:138-143.
8. Van den Munckhof B., van Dee V., Sagi L., et al. Treatment of electrical status epilepticus in sleep: A pooled analysis of 575 cases. *Epilepsia.* 2015;56(11):1738-1746.
9. Grosso S., Loddenkemper T., Tassinari C.A., et al. Therapy of encephalopathy with status epilepticus during sleep (ESES/CSWS syndrome). *Epilepsia.* 2011;52 Suppl 8:94-98.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000